

УДК 347.22:331.106:378-057

Мірошниченко Оксана Андріївна –

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Академії державної пенітенціарної служби

Oksana A. Miroshnychenko –

lawyer, candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the department of
theory and history of state and law, constitutional law
Academy of the State Penitentiary Service
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)

Царюк Сергій Васильович –

кандидат юридичних наук, доцент

Serhii V. Tasriuk –

candidate of juridical sciences, associate professor

Особливості правового регулювання трудового договору про роботу за сумісництвом у сфері освіти на сучасному етапі

У статті розглянуто сутність та особливості укладення трудового договору про роботу за сумісництвом у сфері освіти, в тому числі в умовах воєнного стану. Здійснено аналіз чинного законодавства, що стосується питань сумісництва та звернуто увагу на зміни правового регулювання праці у сфері освіти. Розглянуто особливості робочого часу та часу відпочинку за трудовими договорами про роботу за сумісництвом в умовах воєнного стану. Проаналізовано практику Європейського Союзу з питань обмежень робочого часу працівників. Зроблено відповідні висновки щодо розвитку трудового законодавства в Україні, запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства з питань сумісництва.

Ключові слова: трудовий договір, право на працю, сумісництво, роботодавець, педагогічний працівник, науково-педагогічний працівник, особливості праці в освіті, оплата праці, робочий час, час відпочинку, законодавство про освіту.

В статье рассмотрены сущность и особенности заключения трудового договора о работе по совместительству в сфере образования, в том числе в условиях военного положения. Осуществлен анализ действующего законодательства относительно вопросов совместительства и обращено внимание на изменения правового регулирования труда в сфере образования. Рассмотрены особенности рабочего времени и времени отдыха по трудовым договорам о работе по совместительству в условиях военного положения. Проанализирована практика Европейского Союза по ограничению рабочего времени работников. Сделаны соответствующие выводы по развитию трудового законодательства в Украине, предложены пути усовершенствования действующего законодательства относительно совместительства.

Ключевые слова: трудовой договор, право на труд, совместительство, работодатель, педагогический работник, научно-педагогический работник, особенности труда в образовании, оплата труда, рабочее время, время отдыха, законодательство об образовании.

O.A. Miroshnychenko, S.V. Tsariuk Peculiarities of the Legal Regulation of the Employment Contract for Part-Time Work in the Field of Education at the Current Stage

The essence and peculiarities of concluding an employment contract for part-time work in the field of education, including under martial law is examined in the article. For this purpose, the issue of registration of

labor relations under the conditions of part-time work in the field of education was investigated, problematic issues of working time, rest time and remuneration of pedagogical and scientific-pedagogical workers were clarified. The key factor that influenced the formation of problematic issues that do not allow the parties to labor relations to fully realize citizens' rights, freedoms and legitimate interests enshrined in the Constitution of Ukraine when exercising their right to work has been identified. It should include the introduction of a new legal regime in the state that is martial law. It should also be noted that today the following concepts remain relevant and require legislative definition: "hourly wages of employees of educational institutions", "types of pedagogical work performed in the field of education, which are not part-time", since the lack of a clear understanding of the meaning of these concepts affects law enforcement activities and the correctness of decision-making by an employer.

Also, based on the results of the research, an analysis of the current legislation related to part-time work issues was carried out and attention was paid to changes in the legal regulation of labor in the field of education. In turn, this made it possible to consider the peculiarities of working time and rest time under labor contracts for part-time work under martial law conditions, which made it possible to reach a conclusion about the feasibility of making appropriate changes to the current legislation on labor regulation, in particular, Art. 102-1 of the Labor Code of Ukraine.

The practice of the European Union on the issues of limiting employees' working hours has been analyzed. Appropriate conclusions were made regarding the development of labor legislation in Ukraine, and ways of improving the current legislation on part-time work were suggested.

Keywords: *employment contract, right to work, part-time work, employer, pedagogical worker, scientific and pedagogical worker, peculiarities of work in education, salary, working time, rest time, legislation on education.*

Постановка проблеми. Освіта в Україні, як зазначено в преамбулі Закону України «Про освіту», є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Для педагогічних та науково-педагогічних працівників їхня трудова діяльність у закладах освіти є головним джерелом доходу. Рівень життя працівників та їхніх родин безпосередньо залежить від реального стану речей в галузі освіти, від умов, що склалися в державі, в тому числі і в умовах воєнного стану, спрямованих на безпосереднє забезпечення конституційного права громадян на працю та забезпечення державою гарантій, визначених законодавством для працівників освіти [1].

У сфері правового регулювання праці, у тому числі за сумісництвом, сьогодні існує ряд проблем, які не дозволяють сторонам трудових правовідносин повною мірою реалізувати, закріплені в Конституції України права, свободи та законні інтереси громадян при реалізації ними права на працю. Особливо гостро постала ця проблема в умовах запровадженого правового режиму в державі – воєнного стану. Така ситуація виникла, в першу чергу, у зв'язку

з відтоком кадрового потенціалу України за кордон через збройну агресію російської федерації проти України та суперечливістю норм, закріплених у законах та підзаконних нормативно-правових актах.

У статті 43 Конституції України закріплено право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працюю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [2]. Відповідно до ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню правового регулювання роботи за сумісництвом присвячені роботи багатьох вчених. Зокрема дослідженням цих питань займалися: Т.Г. Головань, Д.О. Карпенко, В.І. Муравйов, К.В. Смирнова, І.В. Влялько, О.М. Рим та інші.

Невирішені раніше проблеми. Розвиток трудових відносин в умовах воєнного стану, реформування трудового законодавства в нових для України умовах, потребує вивчення та

аналізу впливу правових норм на фактичні трудові відносини в українських реаліях з урахуванням здобутків вітчизняних вчених та розробки пропозицій з питань удосконалення чинного законодавства про працю.

Формулювання мети. Метою цієї статі є дослідження питання оформлення трудових правовідносин на умовах сумісництва у галузі освіти, з'ясування проблемних питань робочого часу, часу відпочинку та оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Удосконалення та впорядкування чинного законодавства є ознакою розвитку та становлення правової держави та громадянського суспільства. Адже злагоджене функціонування держави, ще й під час дії воєнного стану в Україні, її державних органів не може бути ефективним без чіткого та взаємоузгодженого законодавства.

Виклад основного матеріалу.

Проаналізувавши практику Європейського Союзу з питань обмежень робочого часу працівників та звернувшись до змін внесених до чинного законодавства України з питань роботи за сумісництвом, слід відмітити, що обмеження, які діяли при укладенні трудових договорів за сумісництвом, були зняті з досить вагомих причин. На це вплинула, в першу чергу, збройна агресія росії проти України. Внаслідок знищення майна роботодавців, кадрової документації, в тому числі втрати зв'язку зі своїм роботодавцем, який залишився в зоні активних бойових дій чи на окупованих територіях, працівники не мають реальної можливості належним чином оформити звільнення за основним місцем роботи. Все це у підсумку, призводило до того, що громадяни не могли реалізувати своє право на працю в повному обсязі, шляхом укладення трудового договору на повний робочий день за сумісництвом. Як наслідок, вразлива категорія населення, яка потребує посиленого захисту з боку держави, оскільки після втрати рідних та близьких людей, власного майна, роботи стала не тільки залежати від держави, міжнародних організацій та волонтерів, але і не мала законних підстав офіційно влаштуватися, за можливості на роботу та на належному рівні забезпечувати фінансово себе та свою родину. На практиці це спонукало громадян шукати ще

одне місце роботи, що для внутрішньо переміщених осіб є суттєвою проблемою, або домовлятися з роботодавцем про нелегальні трудові відносини, що призводило до виникнення ризиків для роботодавця, пов'язаних з фінансовою відповідальністю, передбаченої ст. 265 Кодексу законів про працю України.

Вище зазначеним Кодексом передбачено, в першу чергу, правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Його завдання визначені у статті 1, де йде мова про те, що Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя працівників, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини [3].

При цьому, законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників. Основні трудові права працівників закріплені у статті 2 Кодексу законів про працю України. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою [3]. Легальне визначення трудового договору міститься у статті 21 КЗпП України. Поняття трудових правовідносин розроблене науковцями. При цьому, правовідносинам за сумісництвом властиві специфічні особливості. При сумісництві працівник є учасником декількох трудових правовідносин, причому кількість таких правовідносин законодавцем не обмежена. Аналіз наукових робіт та проведених досліджень з питань роботи за сумісництвом показує, що вченими піднімається ряд проблем, що виникають у зв'язку із особливостями праці за трудовими договорами про роботу за сумісництвом.

Так, Т.Г. Головань вважає, що умови трудової діяльності багатьох категорій працівників є об'єктивним фактором, відповідно до якого здійснюється диференціація трудового

законодавства України. Специфіка праці сумісників полягає у тому, що вони, крім основної роботи, на умовах трудового договору виконують іншу регулярно оплачувану роботу. При чому виконання інших робіт здійснюється у вільний від основної роботи час [8, с. 23].

Як стверджує вчений, з думкою якого, слід погодитися, сумісництво, виступаючи в ролі особливої правової форми організації праці громадян України, в першу чергу, характеризується наданням можливості працівникам одночасно застосовувати свої здібності до продуктивної праці в декількох сферах суспільного виробництва. Як правильно зазначає зазначений автор, юридична реалізація такої можливості здійснюється шляхом укладання працівником декількох трудових договорів чи контрактів з одним чи декількома власниками, уповноваженими ними органами чи фізичними особами. При цьому, з усього розмаїття укладених угод про роботу одна з них буде основною, а всі інші – трудові договори за сумісництвом [8, с. 23].

Таким ним, специфіка праці сумісників полягає у тому, що вони, крім основної роботи, на умовах трудового договору виконують іншу регулярно оплачувану роботу.

На думку вченого Д.О. Карпенка, яка не суперечить зробленим висновкам вченого Т.Г. Голованя та підтримується іншими провідними науковцями, трудові правовідносини – це врегульовані трудовим законодавством трудові і тісно пов'язані з ними відносини працівників у галузі праці. Дослідник зазначає, що трудові правовідносини визначаються як добровільний правовий зв'язок працівника з роботодавцем, за яким працівник зобов'язується здійснювати обумовлену трудову функцію, виконуючи правила внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати винагороду за певний трудовий внесок і створювати умови праці відповідно до законодавства, колективного, трудового договору [7, с. 41].

Крім того, вчений звертає увагу, що головна сутність трудового договору в тому, що він укладається як добровільна угода працівника з підприємством. У цьому проявляється реальний принцип свободи і добровільності праці [6, с. 76].

Аналіз теоретичних розробок з питань розвитку трудових правовідносин дозволяє з високим ступенем аргументованості виокремити ті специфічні особливості, які властиві виникненню і розвитку трудових правовідносин за сумісництвом. Підтримуючи висновки вище зазначених вчених, можна стверджувати, що саме поняття сумісництва в своїй основі передбачає виконання працівником поряд з основною роботою іншої роботи, яка може або співпадати з профілем та спеціальністю працівника за основним місцем роботи, або відрізнятися і за посадою, і за спеціальністю. При цьому, слід зазначити, що кількість місць роботи за сумісництвом законодавчо не обмежена. Усі роботи за сумісництвом здійснюються на основі трудового договору чи контракту. Сумісництво, при цьому, може бути як внутрішнім, так і зовнішнім.

Виконання всіх додаткових робіт на підприємстві, в установі, організації, на підставі укладеного між сторонами трудового договору на умовах сумісництва, на нашу думку, повинно здійснюватися лише у вільний від основної роботи час. Однією із істотних умов такого трудового договору є умова про робочий час, час відпочинку та оплату праці.

Для повного дослідження особливостей роботи за сумісництвом працівників у сфері освіти та виявлення реальних проблем при укладенні такого виду трудових договорів було досліджено також підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються цих питань та листи відповідних відомств, до компетенції яких належить здійснення державної політики у сфері освіти, з рекомендаціями врегулювання існуючих проблем у цій сфері. Проведений нами аналіз засвідчив, що у зв'язку із прийняттям Постанови КМУ від 22 листопада 2022 р. №1306 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та скасування Урядом 22 листопада 2022 року постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 81 «Про роботу за сумісництвом працівників державних

підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції”, Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” перед сторонами трудових правовідносин у сфері освіти постало досить проблемне питання щодо правильної організації трудових відносин, які регулювалися даними нормативно-правовими актами [5].

У зв’язку з цим, до Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Уряду та профільного Комітету ВРУ стали надходити численні звернення від працівників та роботодавців у галузі освіти щодо роз’яснень застосування Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 та визначення тих видів робіт, які не є сумісництвом. За січень 2023 року довелося бачити три офіційних листи відповідних відомств з офіційними роз’ясненнями.

Враховуючи таку ситуацію, Міністерство освіти і науки України на адреси Департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти надсилає Листа №1/1274-23 від 27.01.2023, в якому зазначено, що відповідно до п. 91 вище зазначеної Інструкції, керівним працівникам закладів освіти надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Іншим працівникам закладів освіти також надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але в середньому не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік, якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку)).

Цим Листом також роз’яснюється, що названим працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для

вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією). За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену в цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Крім того, МОН України зазначає, що виконання викладацької чи гурткової роботи, в межах визначених пунктом 91 Інструкції №102, дозволено керівним та іншим працівникам закладів освіти у цьому ж закладі освіти в межах свого робочого часу за основною посадою, тому така викладацька чи гурткова робота не є сумісництвом [14].

Зважаючи на вищевказане, можна зробити висновок, що виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік допускається і надалі (п. 91 Інструкції № 102 не втратив чинності). При цьому, враховуючи втрату чинності спільного наказу Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43 (в т.ч. **останнього абзацу пункту 12 Додатку до нього**), можна стверджувати, що виконання такої роботи допускається у вільний від основної роботи час, або в робочий час за основною посадою з утриманням заробітної плати за цією посадою за цей період.

Звернувшись до норм чинного законодавства про працю, слід відмітити, що при укладенні трудового договору за сумісництвом необхідно враховувати норму статті 102-1 КЗпП України. Даною статтею передбачено, що сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Тому з метою дотримання норм законодавства, якими врегульовано таку роботу, при укладанні трудового договору за сумісництвом роботодавцю слід отримати від такого працівника Довідку про робочі години за основним місцем роботи. На підставі даної довідки слід встановити та затвердити відповідний графік роботи працівника-сумісника, робочий час якого буде поза робочими часом за основним місцем роботи.

У статті 19 Закону України «Про оплату праці» визначено: «Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої

оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу» [4].

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших), що передбачено статтею 51 КЗпП України. Для педагогічних та науково-педагогічних працівників скорочений робочий час становить 36 годин на тиждень.

Проаналізувавши норми статті 102-1 КЗпП України та ст. 19 Закону України «Про оплату праці» можна зробити висновок, що чинним трудовим законодавством закріплено як поняття сумісництва, так і принципи оплати роботи за сумісництвом. *Наразі скасовано норму, згідно з якою умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.*

Крім того, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» [6] встановлюються обмеження щодо сумісництва для окремих категорій працівників. Аналіз змісту частини другої статті 21 КЗпП показує, що обмеження щодо сумісництва можуть передбачатися законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Усі роботи, що виконуються за сумісництвом, мають регулярний та систематичний характер. Громадяни України, які уклали один чи кілька трудових договорів (контрактів) на роботу за сумісництвом повинні розуміти, що робочий час як правова категорія має свою сталу величину, яка вимірюється кількістю годин на добу та співвідноситься ще з одним інститутом трудового права: часом відпочинку. Тому, коли на практиці одна особа, укладає декілька трудових договорів, її робочий час, на нашу думку, може становити не більш ніж 18 годин на добу, включаючи всіх роботодавців. Час щоденного відпочинку такого працівника, при цьому, становитиме 6 годин.

Невід'ємною рисою такого явища як сумісництво є його соціально-організаційна природа. Сумісництво виступає однією із форм

організації праці в різних галузях суспільного виробництва. Реалізуючи своє право на працю через сумісництво працівники мають можливість не лише додаткового заробітку, але і додаткового фізичного та психічного навантаження на свій організм.

Крім того, працівники мають право на відпочинок. Таке право реалізується особою відповідно до норм чинного законодавства про обмеження робочого дня та робочого тижня, про щорічні оплачувані відпустки, про право на здорові і безпечні умови праці. Так, стаття 45 Конституції України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок [2]. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Попередньо ми з'ясували, що реалізація всіх трудових функцій за трудовими договорами про роботу за сумісництвом, може здійснюватися лише у вільний від основної роботи час, з особливою гостротою постає питання про тривалість робочого часу працівника – сумісника. Адже, людина не є роботом, людський організм час від часу вимагає відновлення витрачених при здійсненні певного навантаження енергетичних ресурсів. На думку Карпенко Д.О., якщо цього не відбувається, витратно-поновлювальний енергетичний баланс людського організму поступово порушується, починає давати «збої у своїй роботі», захисні властивості організму втрачають свої потенційні можливості, що збільшує ступінь імовірності негативного впливу на нього різних біотехногенних факторів, і зрештою призводить до загального виснаження. Цьому і повинна протистояти захисна функція трудового права [7, с. 22].

Тому, лише раціональне поєднання робочого часу і часу відпочинку надає можливість ефективно використовувати здатність людини до продуктивної і творчої праці. Відновлення фізичних та психологічних характеристик людини під час її відпочинку

дозволяє в робочий час виконувати трудові обов'язки ефективно з максимальною продуктивністю. Отже, вважаємо за доцільне, на рівні закону визначити максимальну кількість робочих годин за сумісництвом протягом робочого тижня з врахуванням нормальної тривалості робочого часу за основним місцем роботи.

Задекларований Україною європейський вектор розвитку країни вимагає приведення трудового законодавства України до встановлених європейських стандартів, що гарантуватиме високий рівень захисту трудових прав працівників. Оскільки робочий час та час відпочинку є важливими інститутами трудового права, то позитивний досвід правового регулювання з цих питань у Європейському Союзі може допомогти гармонізувати трудове законодавство України та привести його у відповідність до стандартів ЄС.

Серед основних правових актів ЄС, у яких закріплено стандарти робочого часу, є Хартія основоположних прав ЄС та Директива 2003/88/ЄС від 04.11.2003 р. про деякі аспекти організації робочого часу [9]. Так, ст. 31 Хартії закріплено право кожного працівника на здорові, безпечні та гідні умови праці, які, встановлюють обмеження максимального робочого часу, щоденні та щотижневі періоди відпочинку та щорічний період оплачуваної відпустки.

Директивою 2003/88/ЄС встановлено мінімальні вимоги до безпеки й охорони здоров'я у сфері організації робочого та є основним документом ЄС, що регулює питання робочого часу та часу відпочинку.

У ст.13 вищезазначеної Директиви закріплено «принцип адаптації роботи до працівника», який є одним із основних. Відповідно до нього: робочий час повинен бути організований не тільки навколо потреб роботодавця, але і враховувати потреби працівника.

Відповідно до ст. 6 Директиви 2003/88/ЄС, середня тривалість робочого часу впродовж кожного семиденного періоду, враховуючи надурочні години, не повинна перевищувати сорока восьми годин при обліковому періоді не більше 4 місяців. Водночас даною Директивою передбачено можливість державам – членам не застосовувати

або відмовитися від 48-годинного обмеження на тиждень. При цьому, відступ від стандарту тривалості робочого часу за погодженням із працівниками відомий як «opt-out» (концепція відмови). У разі відсутності згоди роботодавець не може вимагати від працівників виконувати роботу більше 48 годин на тиждень. [10]

Обмеживши тривалість робочого тижня 48 годинами, Директива 2003/88/ЄС не містить роз'яснень щодо можливої кількості трудових договорів, до яких ці обмеження застосовні. На практиці дійсно недоцільно поширювати цю норму на трудові договори про роботу за сумісництвом, адже це ускладнить встановлення винного за порушення 48-годинного робочого тижня в сумарному вигляді, якщо за кожним окремим трудовим договором такого порушення немає [11].

При цьому, на думку Європейської Комісії, відповідне упущення має тлумачитися на користь працівника. ЄК пропонує встановлений максимум поширити на всі трудові договори працівника, зокрема, у різних роботодавців.[13]

У підсумку загальна європейська практика прийняла таке трактування і сьогодні укладання трудових договорів за сумісництвом за умов повної зайнятості за основним місцем роботи працівника переважно не практикується, бо призведе до перевищення 48-годинного робочого тижня, що негативно впливатиме на працездатність самого працівника, а відтак і на якість виконання роботи за кожним трудовим договором [12, с. 354].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.

1. У статті 43 Конституції України закріплено право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працюю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Відповідно до ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

2. Саме поняття сумісництва в своїй основі передбачає виконання працівником поряд з основною роботою іншої роботи, яка

може або співпадати з профілем та спеціальністю працівника за основним місцем, або відрізнятися і за посадою, і за спеціальністю. При цьому, слід зазначити, що кількість місць роботи за сумісництвом законодавчо не обмежена. Усі роботи за сумісництвом здійснюються на основі трудового договору чи контракту. Сумісництво у сфері освіти може бути як внутрішнім, так і зовнішнім.

3. Після скасування Урядом 22 листопада 2022 року постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» перед сторонами трудових правовідносин, зокрема, у галузі освіти постало досить проблемне питання щодо правильної організації відносин, які регулювалися даними нормативно-правовими актами.

4. Відповідно до наданих роз'яснень профільного міністерства виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік допускається і надалі (п.91 Інструкції № 102 не втратив чинності). При цьому, враховуючи втрату чинності спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43 (в т.ч. останнього абзацу пункту 12 Додатку до нього), можна стверджувати, що виконання такої роботи допускається у вільний від основної роботи час, або в робочий час за основною посадою з утриманням заробітної плати за цією посадою за цей період.

5. Проаналізувавши норми статті 102-1 КЗпП України та статті 19 Закону України «Про оплату праці» можна дійти висновку про те, що

чинним трудовим законодавством закріплено як поняття сумісництва, так і принципи оплати роботи за сумісництвом. Наразі скасовано норму, згідно з якою умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

6. Слід зазначити, що на сьогодні залишаються актуальними та потребують законодавчого визначення наступні поняття: «погодинна оплата праці працівників закладів освіти», «види педагогічних робіт, які виконуються у сфері освіти, та не є сумісництвом».

7. Статтю 102-1 КЗпП України пропонуємо викласти у новій редакції такого змісту: «Сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.

Робочий час по трудовому договору на умовах сумісництва визначається за угодою сторін, з врахуванням робочого часу за основним місцем роботи та за всіма іншими місцями роботи за сумісництвом.

При цьому, час відпочинку для працівника, який працює за декількома трудовими договорами повинен становити не менше 6 годин на добу.

Години робочого часу за всіма місцями роботи працівника підтверджуються довідками про робочий час працівника у конкретного роботодавця, які подаються роботодавцю, в обов'язковому порядку, працівником самостійно.»

8. Вказані пропозиції допоможуть ліквідувати прогалини, що виникли у зв'язку із прийняттям Постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 22 листопада 2022 року № 1306.

Список використаних джерел:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: 01.01.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>(дата звернення: 16.02.2023).

2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 16.02.2023).

3. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Дата оновлення: 27.01.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>(дата звернення: 16.02.2023).
4. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. Дата оновлення: 19.08.2022 р., URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text> (дата звернення: 28.02.2023).
5. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 р. №1306 URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratali-chinnist-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-roboti-za-sumisnictvom-pracivnikov-derzhavnih-pidpriyemstv-ustanov-i-organizacij-1306-221122> (дата звернення: 28.02.2023).
6. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII Дата оновлення: 01.01.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 09.03.2023).
7. Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій. К., 1999. 192 с.
8. Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників. *Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні*: Матеріали науково-практичної конференції / за ред. проф. В.С Венедіктова. Х., 2009. 330 с.
9. Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organization of working time. OJ L 299, 18.11.2003. P. 9-19. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0088> (accessed 10.03.2023).
10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Opting out of the European Working Time Directive. Luxembourg Publications Office of the European Union. 2015. P. 1. URL: <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1453&context=intl> (accessed 12.03.23).
11. Яцкевич І.І. Гарантії, обмеження та практика реалізації права на працю на умовах сумісництва в Україні та Європейському Союзі. *Вісник Запорізького національного університету*. №1(2). 2016. С. 168.
12. Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 596 с.
13. Муравйов В.І., Смирнова К.В., Влялько І.В. Європейське право: право Європейського Союзу. Книга друга: матеріальне право Європейського Союзу: навч. посібник. Київ: ІнЮре, 2015. 456 с. URL: https://pidruchniki.com/92299/pravo/reglamentatsiya_robochogo_chasu_chasu_vidpochinku_pravi#55 (дата звернення: 10.03.2023).
14. Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти: Лист МОН України №1/1274-23 від 27.01.2023 р. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pravo-pracivnikov-zakladiv-osviti-zajmatisya-vikladackoyu-diyalnistyu-v-svoyemu-zakladi-osviti> (дата звернення: 10.03.2023).

References:

1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Data onovlennia: 01.01.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>(data zvernennia: 16.02.2023).
2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennia: 01.01.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (data zvernennia: 16.02.2023).
3. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. Data onovlennia: 27.01.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>(data zvernennia: 16.02.2023).
4. Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy vid 24.03.1995 r. № 108/95-VR. Data onovlennia: 19.08.2022 r., URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text> (data zvernennia: 28.02.2023).
5. Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy z pytan roboty za sumisnytstvom pratsivnykiv derzhavnykh pidpriyemstv, ustanov i orhanizatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.11.2022 r. №1306 URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratali-chinnist-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-roboti-za-sumisnictvom-pracivnikov-derzhavnih-pidpriyemstv-ustanov-i-organizacij-1306-221122> (data zvernennia: 28.02.2023).

6. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII Data onovlennia: 01.01.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (data zvernennia: 09.03.2023).
7. Karpenko D.O. Trudove pravo Ukrainy: Kurs lektsii. K., 1999. 192 s.
8. Holovan T.H. Dyferentsiatsiia pravovoho rehuliuвання pratsi sumisnykiv. *Problemy vdoskonalennia pravovoho rehuliuвання sotsialno-trudovykh vidnosyn v Ukraini: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii* / za red. prof. V.S Venediktova. Kh., 2009. 330 s.
9. Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organization of working time. OJ L 299, 18.11.2003. P. 9-19. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0088> (accessed 10.03.2023).
10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Opting out of the European Working Time Directive. Luxembourg Publications Office of the European Union. 2015. P. 1. URL: <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1453&context=intl> (accessed 12.03.23).
11. Yatskevych I.I. Harantii, obmezhenia ta praktyka realizatsii prava na pratsiu na umovakh sumisnytstva v Ukraini ta Yevropeiskomu Soiuzi. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*. №1(2). 2016. S. 168.
12. Rym O.M. Trudove pravo Yevropeiskoho Soiuzu: monohrafiia. Lviv: “HALYCh-PRES”, 2020. 596 s.
13. Muraviov V.I., Smyrnova K.V., Vlialko I.V. Yevropeiske pravo: pravo Yevropeiskoho Soiuzu. Knyha druha: materialne pravo Yevropeiskoho Soiuzu: navch. posibnyk. Kyiv: InIure, 2015. 456 s. URL: https://pidruchniki.com/92299/pravo/reglamentatsiya_robochogo_chasu_chasu_vidpochinku_pravi#55 (data zvernennia: 10.03.2023).
14. Pro pravo pratsivnykiv zakladiv osvity zaimatysia vykladatskoiu diialnistiu v svoiemu zakladi osvity: Lyst MON Ukrainy №1/1274-23 vid 27.01.2023 r. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pravo-pracivnykiv-zakladiv-osviti-zajmatisya-vykladackoyu-diyalnistyu-v-svoiemu-zakladi-osviti> (data zvernennia: 10.03.2023).